

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY
TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR**

“MOLIYAVIY TAHLIL” KAFEDRASI

**“BARQAROR IQTISODIY O‘SISH ORQALI
AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI
OSHIRISH MASALALARI”**

**MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

2024-yil 24-may

TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIY UNIVERSITETI

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

TOSHKENT-2024

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

**“BARQAROR IQTISODIY O‘SISH ORQALI
AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI
OSHIRISH MASALALARI”**

**MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2024-YIL 24-MAY

**TOSHKENT
“IQTISOD-MOLIYA”
2024**

УЎК: 657.65

КБК: 65.29-1ya73

Tahrir hay'ati raisi: i.f.d., professor T.Z.Teshabayev

Tahrir hay'ati a'zolari: i.f.d., prof. S.Mexmonov, i.f.d., prof. G. Abduraxmanova, prof. Z.Sagdillayeva, prof. M.Raximov, prof.U.Yakubov, dots. G. Ibragimov, dots. I.Choriyev, dots. B.Qlichev, dots. A.Abdullayev, dots.O.Ochilov.

“Barqaror iqtisodiy o‘shish orqali aholi turmush farovonligini oshirish masalalari” mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. - T.: “Iqtisod-Moliya”, 2024. - 468 b.

Taqrizchilar: i.f.d., prof. S.Mexmonov

i.f.d., prof. N.Karimov

Mazkur ilmiy ma’ruza tezislari to‘plamida buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va auditni takomillashtirishga qaratilgan hamda aholi farovonligini oshirishga bag‘ishlangan mamlakatimiz hamda xorijiy yirik iqtisodchi olimlar, tajribali amaliyotchilar, oliy o‘quv yurtlarining professor-o‘qituvchilari, ilmiy tadqiqot institutlari va markazlarining yetakchi ilmiy xodimlari, doktorant va mustaqil izlanuvchilar hamda talabalarning ilmiy tadqiqot ishi natijalari chop etilgan.

Maqola va tezislarda keltirilgan barcha ma’lumotlar, fikr-mulohazalar mualliflarga tegishli bo‘lib, tahrir hay’ati a’zolarining fikriga mos kelmasligi mumkin. Nashrda keltirilgan raqamlar, statistik ma’lumotlar, fikr-mulohazalar uchun mualliflar mas’ul hisoblanadi.

ISBN 978-9943-8328-1-7

© Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, 2024

© “IQTISOD-MOLIYA”, 2024

Choriyev I. Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyati samaradorligi va ularning moliyaviy holatini baholashda tahliliy amallardan foydalanish	69
Mannapova R. Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarda boshqaruv hisobi modelini yaratish omillari	72
Uzakov U. Savdo korxonalarida buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish jarayonini takomillashtirish	74
Хожиев М. Нодавлат нотижорат ташкилотлар харажатларини режалаштириш ва уларнинг ҳисобини такомиллаштириш	77
Rozmatova U. Asosiy vositalar hamda nomoddiy aktivlar hisobi va uni ochib berish bixs misolida	81
Ochilov O. Development of accounting and analysis methodology of investments in human capital	84
Ochilov F. Audit of liabilities: theory, methodology and practice	89
Хожиева Г. Консолидациялашган молиявий ҳисобот тузишнинг аҳамиятли жиҳатлари	92
Klichev B. Ilmiy rahbar: Qlichev B. Korxonalarda iqtisodiy resurslar tahlilining muhim jihatlari	94
Хамдамов Б., Ойбекова С. Тенденции развития бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита в хозяйственных субъектах	97
Хамдамов Б., Абдурахманова З. Тенденции развития бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита в хозяйственных субъектах	101
Маҳмудова Г. Хўжалик юритувчи субъектларнинг кредит ва қарз маблағларининг иқтисодий моҳияти ҳамда аҳамияти	105
Kattabekov A. Ilmiy rahbar: Jumanazarov S. Nomoddiy aktivlar bilan bog'liq muomalalarni buxgalteriya hisobida to'g'ri aks ettirilganligi auditi	109
Жуманазаров С. Анализ структуры собственного капитала	112
Икрамова Х. Анализ отклонений по статьям затрат на производство при применении нормативного метода учета по системе «Стандарт-кост»	115
Юлдашева С., Шаякубов Ш. Планирование аудиторской проверки экологических аспектов деятельности предприятия	118
Қўшматов О. Аудиторлик текширувида ички сифат назоратини ўтказиш босқичлари	122
Obidov R. Moliyaviy holat to'g'risidagi hisobotni MHXS talablari asosida takomillashtirish	126
Файзиев У. Группировка операционных сегментов при оценке финансового состояния предприятий с помощью программ искусственного интеллекта	129
Мавланов Н. Хўжалик юритувчи субъектларнинг кредитга лаёқатлилигини баҳолашнинг скоринг модели	133
Аскарова Д. Халқаро стандартлар тизимида хўжалик юритувчи субъектларнинг мажбуриятлар бухгалтерия ҳисобининг акс эттирилиши	136
Ismoilxo'jayeva O', Ilmiy rahbar: Akromov Sh. O'zbekiston respublikasida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS)ga o'tish bosqichlari va uning ahamiyati	139

2. Бочаров, В.В. Комплексный финансовый анализ / В.В. Бочаров. – М.: СПб: Питер, 2016. – 432 с.

3. Ишонкулов Н.Ф., Пардаев М.Қ., Иброхимов А.Т., Мисиров К.М., Нурманов У.А. Иқтисодий таҳлил назарияси. Дарслик. -Т.: “Сано-стандарт” нашриёти, 2014 й, 336 б.

4. Сагдиллаева З.А., Юлдашева У.А., Алимов Б.Б. Финансовый анализ. Учебник. - Т.: "MOLIYA-IQTISOD" 2020 г. 448 с.

5. Шеремет А.Д., Баканов М.И. Методика финансового анализа. – Москва: Финансы и статистика, 2015. – 416 с.

6. Аудиторское заключение о финансовой отчетности АО "РЭС" за 2022 год https://het.uz/uploads/6cee187d-be17-a982-0eef-84c17bfac5dd_media_.pdf

Анализ отклонений по статьям затрат на производство при применении нормативного метода учета по системе «Стандарт-кост»

*Икрамова Хилола Ровшан қизи,
базовый докторант, Ташкентский Государственный
Экономический Университет
mrsikramova@gmail.com*

Аннотация: Ведение учета с помощью нормативного метода по системе «стандарт-кост» широко распространилось за рубежом, в то время как большинство отечественных компаний все еще сомнительно относятся к данному методу. Однако система уже несколько лет как оправдывает свою эффективность по контролю над статьями затрат при эффективном условии соблюдения мер по строгому управлению производством.

Ключевые слова: система «стандарт-кост», затраты на производство, статьи издержек, выпуск производства, отклонения.

При управлении экономическими субъектами важную роль выполняет анализ результатов процессов, возникающих во время ведения бухгалтерского учета, для принятия эффективных управленческих решений. Во многих производственных организациях распространено использование нормативного метода учета затрат.

Между тем, обратив внимание на опыт зарубежных компаний, было замечено, что внедрение системы «стандарт-кост» было успешно распространено и отличилось рядом преимуществ:

- получение достаточно достоверных результатов учета;
- покрытие интересов различных пользователей (бухгалтеров, аналитиков);
- ведение учета издержек на основе отклонений и стимуляция разработки передовых методов к их оптимизации.

Своеобразие возможностей системы «стандарт-кост» определяются фокусированием именно на производственные затраты, что лежит в основе аналитических процедур, связанных с ними. Сравниваются фактические расходы на производство в плане отклонений от нормативных показателей с помощью факторного анализа. Отклонения от нормативов анализируются по следующим статьям затрат:

- сырье и материалы, и договорные цены на них;
 - расходы на оплату труда производственных работников;
 - косвенные постоянные расходы производственного характера;
 - косвенные переменные расходы производственного характера;
- непроизводственные расходы, относящиеся к производству.

Анализ отклонений при этом опирается на сопоставление реальных затрат и расходов со «стандартными» показателями, рассчитанными с применением данной системы. Аналитические процедуры подразделяются на два крупных этапа (рис. 1.).

Первый этап выполняется посредством анализа по статьям отклонений без учета факторов, влияющих на них. На этом этапе они подразделяются на два вида:

Рис. 1. Этапы аналитических процедур системы «стандар-кост»

- жесткие – абсолютные отклонения по статьям. По факту выпуск продукции всегда отличается от запланированных норм, по этой причине такие отклонения устанавливаются разницей между фактическими издержками на фактический выпуск с нормативными издержками на нормативный выпуск:

$$I_{\phi}(V_{\phi}) - I_{н}(V_{н})$$

где

I_{ϕ} - фактические издержки производства;

V_{ϕ} - фактический выпуск продукции;

$I_{н}$ - нормативные издержки производства;

$V_{н}$ - нормативный выпуск продукции.

Результаты касаются данных отклонений описываются следующим образом: положительная разница означает абсолютный перерасход по статье затрат, отрицательная же – абсолютная экономия.

- гибкие – относительные отклонения по статьям. По данному виду рассчитываются нормативные издержки относительно фактического уровня выпуска продукции:

$$I_{н}(V_{\phi}) = I_{н}(V_{н}) \times K_{\phi}/V_{н}$$

а после устанавливается само отклонение:

$$I_{\phi}(B_{\phi}) - I_n(B_{\phi})$$

Гибкие отклонения, как и жесткие, рассчитываются на единицу продукции в процентах, где 100% статьи равны нормативным расчетам.

На **втором этапе** производится факторный анализ по статьям издержек производства, которые состоят из стоимостных и количественных расходов. Стоимостные издержки обычно зависят от внешних факторов экономической среды, количественные соответственно от внутренней и индустриальной атмосферы.

В таблице ниже приведен пример проведения факторного анализа на примере одной из статей расходов, связанных с материалами, касаясь статей трудовых расходов калькуляции производятся подобным же образом.

Использование нормативного метода анализа затрат по системе «стандарт-кост» может стать основой для эффективной организации внутреннего контроля в отношении раскрытия убытков на нецелесообразные затраты и расходы для оптимизации бизнеса в общем.

Таблица 1

Процедуры факторного анализа статьи издержек

Формула	Определение формулы	Значения составляющих
$I_{\phi}(B_{\phi}) = B_{\phi}K_{\phi}C_{\phi}$	фактическая стоимость сырья и материалов на выпуск всей продукции	I_{ϕ} —фактические издержки производства; K_{ϕ} —фактический расход сырья и материалов на единицу продукции; C_{ϕ} — фактическая цена единицы сырья и материалов; B_{ϕ} — фактический выпуск продукции.
$I_n(B_n) = B_nK_nC_n$	нормативная (стандартная) стоимость сырья и материалов на выпуск всей готовой продукции	I_n —нормативные издержки производства; K_n — нормативный расход сырья и материалов на единицу продукции; C_n — договорная цена единицы сырья и материалов; B_n — нормативный (плановый) выпуск продукции.
$I_n(B_{\phi}) = B_{\phi}K_nC_n$	условная стоимость сырья и материалов на выпуск всей продукции (т. Е. фактические цены и количество сырья и материалов совпадали с договорными и нормативными)	C_n — договорная цена единицы сырья и материалов; B_n — нормативный (плановый) выпуск продукции.
$(C_{\phi} - C_n) B_nK_n$	Процедуры факторного анализа: абсолютное отклонение по цене сырья и материалов	C_{ϕ}, C_n — фактическая и договорная цены; B_nK_n — нормативное (стандартное) количество плановых единиц продукции, умноженное на норму расхода сырья и материалов.
$(B_{\phi}K_{\phi} - B_nK_n)C_{\phi}$	абсолютное отклонение по количеству использованных сырья и материалов	фактическое и нормативное количество использованных сырья и материалов
$(C_{\phi} - C_n) B_{\phi}K_n$	относительное отклонение по цене сырья и материалов	
$(B_{\phi}K_{\phi} - B_{\phi}K_n)C_{\phi}$	относительное отклонение по количеству использованных сырья и материалов	

Основным преимуществом данной системы является точное определение отклонений от установленных «стандартов» издержек по статьям с помощью глубокого анализа, что требует строгого контроля при управленческом процессе.

Список использованной литературы:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 05.02.1999 г. № 54 «Об утверждении положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов»

2. Гаршина В.С. Взаимодействие нормативного метода калькулирования себестоимости и метода «Стандарт-кост» производственного предприятия// Материалы IX Ежегодной Международной научно-практической конференции; Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, 2017. С.133-139.

3. Нуждин Р.В., Нейштадт М.Л., Артёменко Т.Д. Особенности и аналитические возможности системы "стандарт - кост" // Территория науки. 2019. №2.

Планирование аудиторской проверки экологических аспектов деятельности предприятия

Юлдашева Саодат Халмурзаевна

кандидат экономических наук, профессор

кафедры «Аудит» ТГЭУ,

saodat.yuldasheva1962@gmail.com

Шаякубов Шакабил Каримович

кандидат экономических наук, профессор

кафедры «Финансовый анализ» ТГЭУ,

shakabil1951@gmail.com.

Аннотация: Рассматривается методика планирования аудита экологических аспектов деятельности предприятия. Выделены особенности проведения аудита предприятий, которые загрязняют окружающую среду, проведена детализация экологических показателей как объектов планирования аудита финансовой отчетности. Определены специфичные процедуры планирования аудита экологических аспектов. Предложены критерии качества системы внутреннего экологического контроля, представлена система соответствия видов вредного воздействия на природу, вопросов для оценки надежности системы внутреннего контроля используемых аудитором.

Ключевые слова: Аудит финансовой отчетности; аудиторский риск; планирование в аудите; система бухгалтерского учета; система внутреннего экологического контроля; система управления окружающей средой; существенность в аудите; тесты надежности системы внутреннего контроля; экологические аспекты; экологический риск.

Экологические факторы становятся чрезвычайно важными для большинства субъектов, и при определенных обстоятельствах, могут оказывать существенное влияние на финансовую отчетность. Особое внимание